

**MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI
UMUMINSONIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHNING
O'ZIGA HOSLIGI**

Abdullayeva Nigora Raximovna

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti katta qituvchisi Rahimjonova Gulnoza
Muhammadali qizi.

Mamitaliyeva Dinara Davlatali qizi

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti talabalari

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlarining milliy shakllarini rivojlantirishga keng imkoniyatlar ochib berdi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlari - ma'naviy manbalar va hozirgi zamon talablari va ehtiyojlari nazarda to'tgan xolda, tarbiyachilarning tarbiyalanuvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o'zaro amaliy va nazariy muloqatidir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda uning mohiyatini tuShunib yetish kerak. Qadriyatlar o'zining mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi. Jumladan, inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yuq joyda biron narsaning qadr qimmatini haqida so'zlash bema'nilikdir. Shuning uchun ham inson qadr qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog'lig'ini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil etadi. Jamiyatimizda ro'y berayotgan tub o'zgarishlarning, islohotlarning archasi kishilar hayoti to'q, boy, go'zal bo'lishi, inson o'zini chinakam erkin his etishi, o'z mehnati natijasining, o'z taqdirining, o'z mamlakatining egasi bo'lishini ta'minlashga qaratilgandir.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda ularga birinchi navbatda inson mehnati, xatti-harakati, aql zakovati bilan yaratilgan «ikkinchi tabiat», ya'ni turli tuman moddiy boyliklar, zavod va abrikalar, ishlab chiqarish kuchlari, transport vositalari, asbob-uskunalar, turar joy, mol-mulk, noz-ne'mat va Shu qabilar moddiy qadriyatlar ekanligini tuShuntirish lozim. Qadriyatlar inson ma'naviy kamolotining muhim omili hamdir. Har bir millat rivojlanishidagi tarixiy voqealar, unga ijobiy hissa qo'shgan Shaxslar ham milliy qadriyatlar jumlasiga kiradi. Qadriyatlarga baho berishdan oldin ular yuzaga kelgan konkret tarixiy Sharoitlar, o'Sha davrlarga xos bo'lgan imkoniyat va ehtiyojlarni ham bilmoq kerak. Kechagi voqealarni bugungi talab bilan o'lchash mumkin bo'lmaganidek, har bir qadriyatning ijtimoiy ahamiyatini bilishga muayyan tarixiy Sharoitlarni hisobga olib yondashmoq kerak. Qadriyatlarning ijtimoiy ahamiyatini anglash kishilarning istiqbol vazifalarini to'g'ri tasavvur qila bilish imkoniyati bilan ham bog'liq. Jamiyat a'zolarida yetuk ijtimoiy, milliy ong bo'lishi, ma'naviy kamolotning yuksakligi qadriyatlarning rivojlanish imkoniyatlarini kuchaytiruvchi, ijtimoiy va tarbiyaviy samaradorligini oshiruvchi omildir. Qadriyat va meros tuShunchalari o'zaro yaqin bo'lsa ham ular bir xil ma'noni bildirmaydi. Qadriyat va meros bir-biriga uzviy bog'liq bo'lishiga qaramay, har qanday meros qadriyat bo'la olmaydi. Meros tuShunchasining mohiyati qadriyatga nisbatan kengdir. Bundan tashqari, qadriyat faqat o'tmishdan qolgan merosgina emas. Hozirgi kun talablari, yangi Sharoit va imkoniyatlar asosida Shaklla-nayotgan ijtimoiy, ma'naviy, siyosiy hodisalar ham qadriyat hisoblanadi. Hozir O'zbekistonda milliy istiqbol mafkurasini rivojlantirish uchun kata ishlar olib borilmoqda. Taraqqiyotning hozirgi vazifalari va millat manfaatlariga mos keluvchi bunday mafkura yaratilmoqda. Bu mafkurani yaratishda o'tmish merosidan unumli foydalanilsa ham u yangi davrda Shakllangan qadriyat sifatida yuzaga kemoqda. Meros - o'tgan avlodlar tomonidan yaratilgan, bizgacha yetib kelgan ijtimoiy- ma'naviy, moddiy hodisalar, madaniy boyliklar,

urf-odatlar, marosimlar, axloq normalaridir. Meros taraqqiyot uchun ham zarur omil bo'lgandagina, qadriyat darajasiga ko'tarila oladi. Meros bilan qadriyatlarni baholash mezonlari bir-biridan farq qiladi. Moddiy va ma'naviy merosni baholashda uning tarixiy Shakllanishi Sharoitlari va imkoniyatlarini o'rganishga katta e'tibor beriladi. Merosning hozirgi kun uchun ham bo'lgan ahamiyatini bilish uni qadriyatlar jumlasiga kiritishdir. Qadriyat turlari. Qadriyatlar mohiyati jihatidan moddiy va ma'naviy qadriyatlarga bo'linadi. Inson kuchi, aqli-zakovati bilan yaratilgan tabiat go'zalliklari, arxitektura, san'at va madaniyat asarlari - barchasi moddiy, ya'ni noosfera qadriyatlar jumlasiga kiradi. Axloq odob, bilim, ilm, malaka, iymon, insof, e'tiqod va boshqalar ma'naviy qadriyatlar. Moddiy va ma'naviy qadriyatlar bir-biri bilan bog'liqdir. Ular o'z navbatida, quyidagi Shakllarda namoyon bo'ladi:

1. Inson yaShab turgan moddiy muhit bilan bog'liq bo'lgan qadriyatlar. Qadriyatlarning bu turiga iqlim Sharoiti, tabiat go'zalliklari, milliy-davlat ahamiyatiga molik bo'lgan qo'riqxonalar, tabiatning inson yashashi, mehnat qilishi uchun zarur bo'lgan Sharoit va imkoniyatlari kiradi. Tabiiy muhit Sharoitiva imkoniyatlari ham inson ehtiyojlari, yashash imkoniyatlari bilan taqozolangan taqdirdagina qadriyat, deb baholanadi. Shu ma'noda olib qaraganda, tabiat Sharoitlarini qadriyat deb qarash unga ma'lum maqsad va manfaat asosida yondaShayotgan inson tomonidan berilgan bahodir. Tabiatning inson manfaati asosida o'zlashtirilgan, o'zgartirilgan qismi ham qadriyatdir.

2. An'analar, urf-odatlar va marosimlarda namoyon bo'ladigan axloqiy qadriyatlar. Bu qadriyatlar asosan obektiv taraqqiyot va subektiv ruhiyatning ifodasi bo'lib kishilarning o'zaro munosabatlarida, turmush tarzi va faoliyatida, yurish- turishida, axloqi va odobida ko'zga tashlanadi. Axloq, insonning ichki ruhiy e'tiqodi, odob esa uning amalda namoyon bo'lishidir. Turli urf-odatlar, arosimlar kishilarning kundalik turmush tarzida, axloqiy qadriyatlar esa ularning

yurish- turishi, o'zaro munosabatlarida namoyon bo'ladi. Ma'naviy kamolotni o'zida mujassamlashtirgan inson ham oliy qadriyat hisoblanadi.

3. Insonning aql-idroki va amaliy faoliyati zaminida Shakllangan mehnat malakalari va ko'nikmalari, bilim va tajribalari, qobiliyat va iste'dodlarida namoyon bo'ladigan qadriyatlar. Bu qadriyatlar insonning mehnat malakalari, ijtimoiy qiziqishlari, mehnat mahsuloti turlarini yaratish sohasidagi amaliy imkoniyatlari, bilimi, iste'dodi va qobiliyatlaridir. Rassom qo'linda qalam ushlagani uchun emas, balki tajribada Shakllangan bilim va iste'dod egasi bo'lgani uchun ham buyuk san'at asarlarini yarata oladi.

4. Odamlar o'rtasidagi jamoatchilik, hamkorlik, xayrixohlik, hamjihatlikka asoslangan munosabatlarda namoyon bo'layotgan qadriyatlar.

5. Kishilarning yoshi, kasbi, jinsi va irqiy xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan qadriyatlar. Albatta, qadriyatlarning bu turkumini alohida ajratib olib qaramasa ham bo'ladi. Lekin inson hayotining turli davrlari, faoliyat sohaslariga nazar tashlar ekanmiz, bu sohalarda ham e'tiborga sazovor bo'lgan qadriyatlar va ularning mezonlari borligini ko'ramiz. Yoshlar va keksalar, erkaklar va ayollar, turli kasb galari uchun xos bo'lgan qadriyatlar ham mohiyati jihatidan jamiyat va inson amoloti uchun xizmat qiladigan ma'naviyatdir. Yuqorida bayon etilgan qadriyatlar, o'z navbatida, umuminsoniy, mintaqaviy, milliy, diniy qadriyatlarga bo'linadi.

Umuminsoniy qadriyatlar jahon sivilizatsiyasining yaxlitligi, uning barcha bosqichlari bir-biri bilan uzviy bog'langanligining ifodasidir. Umuminsoniy qadriyatlar qandaydir o'zgarmas, aqidaviy tuShunchalar emas. Davrlar o'tishi, Sharoit, talab va ehtiyojlarning o'zgarishi bilan ularning mazmuni, baholash mezonlari ham o'zgarib boradi. Lekin bu o'zgarishlardan qat'iy azar, umuminsoniy qadriyatlar odamlarni jipslashtiruvchi, ma'lum maqsadlar, ijtimoiy, ma'naviy kamolotning muayyan yo'llari uchun birgalashib kurashishga, harakat qilishga chorlovchi ijtimoiy hodisalardir. Umuminsoniy qadriyatlar turli davlatlar,

xalqlar o'rtasidagi ko'prik vositasini o'tab, odamlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi, hamjihatlik va hamkorlikka chorlovchi kuch vazifasini o'taydi. Ma'naviyat orasida ham umuminsoniy qadriyatlar barcha xalqlarning madaniyatini yaqinlashtiradi va ularni tezroq kamol topishga imkon yaratib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoev Sh. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T. “O'zbekiston”, 2017 y. – 47
2. Mirziyoev Sh. M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi.. 2016 y. 7 dekabr. –T.: “O'zbekiston”, 2017. – 48b.
3. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3156/2907>
4. Khamidovna, M. I. (2022). The influence of older people on the formation of the spiritual environment in Uzbek families. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 360-364. https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/3062/8164/641d74df6fdbcd0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_7_4_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD_2_%D2%9B%D0%B8%D1%80%D2%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD.pdf
5. Kayumova N. “Maktabgacha pedagogika”. TDPU nashriyoti T.: 2013 y.
6. Xasanboeva O. U. va boshq. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T.: Ilm ziyo. 2012 y.

- 7.Mavrulov A. Ma`naviy barkamol inson tarbiyasi. Toshkent O`zbekiston. 2008
- 8.Musurmonova O. Ma`naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. Toshkent. O`qituvchi 1996 yil 192-bet